

EMPLEO DE LA APLICACIÓN GRATUITA DUOLINGO COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN UNA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

Mónica Dalila Delgadillo Salgado
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

Introducción: El Aprendizaje Asistido por Computadora ha revolucionado el aprendizaje no solo de idiomas sino de todas las áreas del conocimiento, debido a que gracias al uso de computadoras, tabletas y dispositivos móviles el alumno puede acceder a un mundo de información que en el pasado no podríamos haber ni siquiera imaginado. Actualmente la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV) no cuenta con un laboratorio de idiomas, pero si tiene conexión WiFi a internet, por ello contar con una plataforma gratuita que complemente e incentive el interés del alumno por el autoaprendizaje del inglés fuera del aula sería de gran apoyo para el estudiante ya sea en casa, en la universidad o en cualquier otro lugar y momento para que pueda practicar el inglés.

Objetivo: Determinar el impacto de la utilización de la aplicación gratuita Duolingo al usarla como herramienta tecnológica en el aprendizaje del idioma inglés en un grupo de prueba contra cuatro grupos piloto en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

Metodología: Se trata de un estudio de una investigación aplicada de carácter exploratorio, de campo con diseño experimental usando métodos mixtos.

Resultados: Durante el experimento se registró el puntaje obtenido por el alumno en Duolingo, se realizó una encuesta de satisfacción del uso de la aplicación gratuita al término de dos años y se contrastó el nivel obtenido en el examen diagnóstico de entrada que aplica la Coordinación de Idiomas contra el obtenido en el examen TOEIC. Se observó una mejora sustancial en el manejo de la gramática, pero la producción oral sigue siendo deficiente.

Comparado con el grupo piloto mejoró mucho su comprensión auditiva del inglés, pero factores como conexión deficiente a internet siguen siendo limitantes.

Palabras clave: Duolingo; aplicación gratuita; inglés; herramienta tecnológica; tecnología.